

IBN SINO ILMIY MEROSINING DIN FALSAFASI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6225870>

Abduraimov Alijon

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Sharqning zabardast allomasi, qomusiy olim, faylasuf, matematik, tibbiyot fanining asoschisi bo'lgan Ibn Sino hayoti va ilmiy merosi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, maqolada Ibn Sino ilmiy merosi va falsafiy qarashlarining din falsafasi rivojida tutgan o'rni va ahamiyatini ochib berishga harakat qilingan.*

Kalit so'zlar: *Ibn Sino, teologiya, falsafa, din falsafasi, faylasuf, "Kitob ash-shifo".*

O'zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga kirib borayotgan bir sharoitda butun dunyo tan olgan allomalar asarlari va g'oyalarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, dinshunoslik fanining yana bir vazifasi talabalarni turli dinlarni kelib chiqishi, taraqqiyoti, tarixi, ta'limoti, asosiy manbalari, hozirgi davrdagi holati, ma'lum xalq hayotida tutgan o'rni haqida umumiy ilmiy tushunchalar berib, ularda mazkur din vakillarini har tomonlama chuqurroq tushunib yetish va ular bilan muloqot qilishda o'zlarining buyuk ma'naviyat egasi ekanliklarini namoyon qilishlari uchun yetarli bilim berishdan iborat. Ayniqsa, bu o'rinda islom falsafasi o'zining katta o'rniga ega. O'zbekiston Respublikasi aholisining qariyb 90 foizi islom diniga e'tiqod qiluvchilardan iborat¹.

O'zbek xalqining ilg'or madaniy va ma'naviy merosini tiklash va yangi sharoitda yanada rivojlantirishni, mutafakkirlar merosini bugungi kunga tatbiq etishni o'rganish biz yoshlarda Vatan tarixini chuqur tushunib yetish, uni sevish va u bilan faxrlanish his-tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

Jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan Imom Buxoriy, Abu Ali Ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Moturudiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Abduxoliq G'ijduvoni, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband va boshqa yuzlab allomolarimizning bebaho meroslariga munosib hurmat ko'rsatilmoqda.

¹ Mirziyoyev. Sh.M. "Abu Ali Ibn Sino – O'zbekiston faxri va jahon mulki" Xalq so'zi. Toshkent. 2020-yil, 17-avgust. – B.2-3.

“Bugungi kunda biz voris bo‘lgan ana shu moddiy va ma’naviy merosni zamon talablari asosida keng va atroflicha o‘rganish va tadqiq etish, undan xalqimizni bahramand qilish masalasiga O‘zbekiston rahbariyati va jamoatchiligi alohida ahamiyat berib kelayotganini ta’kidlash lozim. Shu maqsadda diniy-ma’rifiy qadriyatlarimizni o‘rganish, asrash va himoya qilish, shu asosda yosh avlodimiz qalbi va ongiga ezgu g‘oyalarni singdirish bo‘yicha olib borilayotgan amaliy ishlarimiz jamoatchilikka yaxshi ma’lum”².

O‘zbekiston mustaqillik erishganidan so‘ng ko‘plab sohalarga katta e’tibor berildi. Shu qatori allomalar hayotini o‘rganish, ular qoldirgan ilmiy merosni tahlil qilishga katta e’tibor berila boshladi. Shu o‘rinda Ibn Sino hayoti va ilmiy merosini o‘rganishda yurtimiz olimlari ham katta ishlar olib bormoqdalar. Bundan tashqari G‘arb va Sharq olimlari ham alloma hayotiga katta e’tibor berib tadqiqotlar olib borishmoqda, bulardan, A.J.Arberry³, Farruh Majid⁴, S.Nasr⁵, Muhammad Lutfiy al-Juntahm, al-Faxriy⁶ kabi olimlar Ibn Sino hayoti va ilmiy faoliyati haqida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirgan.

Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatini o‘rta asr sharoitida dunyo madaniyatining oddingi qatoriga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ali ibn Sino bo‘lib, u Yevropada Avitsenna nomi bilan mashhurdir. Ibn Sino (asl ismi Husayn, otasining ismi Abdulloh) Buxoroning Afshona qishlog‘ida hijriy 370 (980) yilning safar oyida, amaldor oilasida tug‘ildi. 986-yilda ibn Sino oilasi Buxoroga ko‘chib keladi va shu vaqtdan boshlab yosh Husayn boshlang‘ich ma’lumot olishga, ilm-fanni o‘rganishga kirishadi. Uning yoshligi, yigitlik chog‘lari somoniylar hukmronligining so‘nggi yillariga, xususan Nuh II ibn Mansur Somoniy hukmronligi davri (976–997) ga to‘g‘ri keladi⁷.

Ibn Sino iste’dodli, xotirasi kuchli, zehni o‘tkir bo‘lganligidan o‘z davrida ma’lum bo‘lgan ilmlarni tezda egallay boshladi. 10 yoshidayoq Kur‘oni Karimni boshdan-oyoq yod o‘qir edi. 13 yoshlaridan boshlang‘ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug‘ullana boshlaydi. Ibn Sino yosh bo‘lishiga qaramay, Abu Abdulloh Notiliy rahbarligida falsafani, Hasan ibn Nuh al-Qumriydan tibbiyot ilmini har tomonlama o‘rganadi, asta-sekin tabiblik bilan ham shug‘ullanadi. U o‘zidan avval o‘tgan Sharq mutafakkirlarining asarlarini chuqur o‘rganish bilan birga, qadimgi yunon

² O‘zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasining yuksak e’tirofi (Prezident Islom Karimovning “Turkiston-press” nodavlat axborot agentligi muxbiriga bergan intervyusi), Toshkent – islom madaniyati poytaxti. – T.: Toshkent islom universiteti, 2007. – B. 12.

³ Avicenna on Theology, ed. and tr., London, 1951.

⁴ Fakhry Majid. “A history of Islamic philosophy”. Columbia University Press, 1970. – B.12.

⁵ Nasr S.H. Knowledge and the Sacred. Edinburgh, 1981.

⁶ Averroes (Ibn Rushd) His Life, Works and Influence, Oneworld Publications. 2001. –P. 115.

⁷ Irisov A. “Abu Ali Ibn Sino. Hayoti va ijodiy merosi”. T. “Fan”.1980y. – B.34-35.

tabiiy-ilmiy, falsafiy merosini, xususan Aristotel, Yevklid, Ptolemey, Galen, Gippokrat, Pifagor, Porfiriylarning asarlarini ham qunt bilan o'rgandi⁸.

16–17 yoshidayoq ibn Sino mashhur tabib – hakim bo'lib tanildi. 999-yilda Buxoro Qoraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Somoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000 yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketdi va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga bordi, u yerda Xorazm hokimi Ali ibn Ma'mun saroyidagi olimlarni birlashtirgan o'z zamonasining akademiyasiga qabul qilindi. Ibn Sino, Beruniy, ibn Musovayh, Abu Sahl Masihiy, Abulxayr Hammor, Abu Nasr ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishdi. Lekin, bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud G'aznaviyning ta'qibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xuroson, Eronning turli shaharlarida sarson-sargardonlikda yurishga majbur bo'ldi. Abivard, Tus, Nishopur shaharlari orqali Jurjon shahriga kelgan ibn Sino hokim Qobus ibn Vashmgir saroyida mashhur tabib sifatida yashadi, bo'lajak shogirdi Juzjoniylar bilan tanishdi.

1019–1021-yillarda Hamadonda vazir lavozimida xizmat qilarkan, hokim bilan kelisha olmay, 4 oy qamoqda yotib chiqdi. 1023-yilda Isfahonga qochdi va bugun umrini ilmiy asarlar yozishga bag'ishladi. Ibn Sinoning “Kitob al-qonun fit-tibb”, “Kitob un-najot”, “Kitob ul-insof” kabi mashhur asarlari, geometriya, astronomiya, o'simlik, hayvonot olami, mantiqqa oid risolalari, “Hayy ibn Yaqzon” falsafiy qissasi so'ngi yillarda yozilgan. U Isfahonda rasadxona qurish bilan mashg'ul bo'ldi. Umrining so'nggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy-siyosiy hayotda o'zi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfahon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson-sargardonlikda yurib, 1037-yil 18-iyunda Isfahon shahrida 57 yoshida qulunj kasalligidan vafot etdi⁹.

Ibn Sinoning hayot yo'li o'zi yozgan tarjimai holi va shogirdi Juzjoniylar tomonidan qoldirilgan manbalardan ma'lum. Ibn Sinoning ilmiy qiziqishlari, dunyoqarashining shakllanishida qadimgi Sharq madaniyati, yunon ilmi, falsafasi, Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqillik uchun olib borgan kurashlari muhim rol o'ynadi. Ibn Sino tarjimai holidan Forobiyning “Metafizika maqsadlari”, “Fusus ul-hikam” kabi muhim risolalarini qunt bilan o'rganganligi, ulardan keng foydalanganligini ta'kidlab o'tadi.

Ibn Sino asarlarining umumiy soni 450 dan oshadi, lekin bizgacha faqat 160 ga yaqin asari yetib kelgan, xolos. Ko'p risolalari shaharma-shahar ko'chib yurish, feodal urushlari, saroy to'polonlari, turli falokatlar tufayli yo'qolib ketgan. Ko'p manbalarda Ibn Sino avvalo tabib sifatida talqin

⁸ Абу Али Ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения. “Фан”, Ташкент, 1980. – С.89.

⁹ Irtisov A. “Abu Ali Ibn Sino. Hayoti va ijodiy merosi”. T. “Fan”.1980y. – B.36-37.

etiladi, holbuki tabobat uning ilmiy sohalari orasida eng muhimlaridan biridir, xolos. Ibn Sino asarlarining asosiy qismi Yaqin va O'rta Sharqning o'sha davr ilmiy tili hisoblangan arab tilida, ba'zilar fors tilida yozilgan. Uning bizga ma'lum bo'lgan katta asari “Kitob ush-shifo” (“Shifo kitobi”) 22 jilddan iborat bo'lib, 4 ta katta bo'limini mantiq, fizika, matematika, metafizikaga doir masalalar egallagan. Uning ayrim qismlari lotin tiliga, yevropadagi boshqa tillarga, Sharq tillariga, shuningdek, rus, o'zbek tillariga tarjima kilingan. 20 jilddan iborat bo'lgan “Kitob ul-insof” (“Insof kitobi”) bizgacha yetib kelmagan, chunki u Isfahondagi yong'inda yo'qolgan. “Kitob un-najot” (“Najot kitobi”) 4 katta kismdan – mantiq, fizika, matematika, metafizikadan iborat, “Kitob lison ul-arab” (“Arab tili kitobi”) 10 jildni tashkil etadi¹⁰. “Donishnoma” fors tilida yozilgan bo'lib, 4 qismni – mantiq, fizika, matematika, metafizikani o'z ichiga oladi.

Ibn Sino asarlari o'rta asrlarda yevropada ilmiy til hisoblangan lotin tiliga, u orqali yevropaning boshqa tillariga tarjima etilgan. Ibn Sino ilmiy risolalardan tashqari, chuqur falsafiy mazmunli badiiy obrazlar va ma'lum voqealar orqali ifoda etuvchi “Tayr qissasi”, “Salomon va Ibsol”, “Hayy ibn Yaqzon” kabi falsafiy qissalar yaratgan.

Ibn Sino zamonasining yetuk shoiri ham bo'lgan. U Sharq, xususan, fors poeziyasida ruboiy janrining asoschilaridan biri bo'lib, ruboiylari o'zida chuqur falsafiy xulosalarni ifodalaydi. Ibn Sino arabcha qit'alar ham yozgan (Uning she'riy merosi qisman rus va o'zbek tillarida nashr etilgan). Ibn Sino tabobat masalalarini ommabop holda nazm bilan izohlovchi “Urjuza” nomli tibbiy asar yaratdi. Uning Aristotel (Arastu) ta'limoti xususida Abu Rayhon Beruniy bilan va o'zining shogirdi – ozarbayjonlik mutafakkir Baxmanyor bilan yozishmalari fan olamida mashhur. Ayniqsa, tabobat, u bilan bog'liq holda anatomiya, psixologiya, farmakologiya, terapiya, xirurgiya, diagnostika, gigiyena kabi ilmlar ibn Sino ijodida bir qancha yangi ixtirolar bilan boyidi va yangi bosqichga ko'tarildi.

Bulardan tashqari, kimyo, mineralologiya, astronomiya, matematika, o'simlik dunyosi, geologik jarayonlarni o'rganish sohasida ham u yangi-yangi fikrlarni olg'a sura oldi. Ibn Sinoning tibbiyot sohasidagi asarlaridan “Kitob al-qonun fit-tibb” (“Tib qonunlari”), “Kitob ul-qulanj” (“Ichak sanchiqlari”), “Kitob un-nabz” (“Tomir ko'rish haqida kitob”), “Fuj ul-tibbiya joria fi majlisih” (“Tib haqida hikmatli so'zlar”), “Tadbir ul-manzil” (“Turar joyning tuzilishi”), “Fil-hindubo” (“Sachratqi o'simligi haqida”), “Risola fi-dastur fit-tibbiy” (“Tibbiy ko'rsatmalar haqida”) kabi asarlari mavjud. Uning tibbiyotga oid qomusiy

¹⁰ Шарипов А.Д. “Философская переписка Бируни и Ибн Сины”. Вопросы философии - М.: 1978. – С.10.

asari “Kitob al-qonun fit-tibb” 5 mustaqil katta asardan tarkib topgan: ularning har biri ma’lum sohani izchil, har tomonlama yoritib beradi.

Birinchi kitobda tibbiyotning nazariy asoslari, uning predmeti, vazifalari, bo’lim va metodlari, kasallikning kelib chiqish sabablari, belgilari, sog’liqni saqlash yo’llari, kishi anatomiyasi haqida mazmundor, aniqligi bilan kishini taajjubda qoldiruvchi qisqacha ocherk, sog’liqni qanday saqlash kerakligi haqidagi ta’limot (keyinchalik gigiyena deb nomlangan) bayon etiladi.

“Qonun”ning bu kitobini hozirgi zamon ichki kasalliklar propedevtikasi darsligiga tenglashtirish mumkin. “Qonun”ning oddiy dorilarga bag’ishlangan ikkinchi kitobida 800 ga yaqin dorining xususiyatlari, ularni tayyorlash va iste’mol qilish usullari bayon etilgan. Ibn Sino simob, uning birikmalarini dori qilib ishlatishni birinchi bo’lib tavsiya etadi. Uchinchi kitobda ayrim organlar (hatto soch, tirnoqlar)ning kasalliklari, ularni davolash usullari bayon etiladi, uni maxsus patologiya darsligi deb atasa ham bo’ladi. Bu kitobda bosh miya, nerv, ko’z, quloq, burun, tomoq, qorin, tish, yurak, jigar, buyrak kasalliklari batafsil tahlil qilinadi. “Qonun”ning to’rtinchi kitobi organizmning umumiy kasalliklariga bag’ishlangan. Unda isitmalar, o’smalar, ularning sababi, xirurgik kasalliklar (suyak sinishi, chiqishi, jarohatlanish) va ularni davolash usullari har xil dorilardan zaharlanish va bunda ko’riladigan choralar to’g’risida ma’lumot beriladi. Chechak, qizamiq, moxov, toun, vabo va boshqa yuqumli kasalliklar tasvir etiladi. “Qonun”ning beshinchi kitobida murakkab dorilarning organizmga ta’siri, ularni tayyorlash, iste’mol qilish usullari bayon qilingan. Bu kitob dorishunoslik ilmiga – farmakologiyaga bag’ishlangan.

Tibbiyotning asosiy vazifasi, uning ta’biricha, “inson sog’lig’ini saqlash, agar kasallik paydo bo’lgan bo’lsa, bu kasallikni keltirib chiqargan sabablarni aniqlash va ularni yo’qotish orqali sog’liqni tiklashdan iborat”. Ibn Sino fikricha, tib ilmida nazariy bilimlar va amaliyot o’zaro bog’liq bo’lishi, bir-biriga asoslanmog’i zarur, aks holda u rivoj topmaydi, o’z maqsadiga erisha olmaydi. “Tib ilmi avvalo ikki qismga – nazariy va amaliy qismlarga bo’linadi. Nazariya deb ataluvchi qismi tabiblarning fikrlarini ifoda qilib, maxsus amaliya deb ataladigan qismi tadbir va amalning qanday bo’lishi kerakligini o’rgatadi.

Tibning amaliy qismi ikkiga bo’linadi. Birinchi qismi sog’lom tanlarning tadbirini bilish: bu sog’liqni saqlashga taalluqli bo’lgani uchun sog’liqni saqlash ilmi deb ataladi. Ikkinchi qismi – kasal tanning tadbirini bilish bo’lib, sog’lom holatga qaytarish yo’llarini ko’rsatadi, bu davolash ilmi deb ataladi”. Ibn Sino kasallikni o’rganishda obyektiv sharoitni har tomonlama bilishga katta ahamiyat berdi, muhitdagi turli tabiiy narsalar, suv, havo orqali kasallik

tarqatuvchi ko'zga ko'rinmaydigan “mayda hayvonotlar” haqidagi fikrni olg'a surdi¹¹.

“Qonun” 800 yil davomida hakimlar uchun asosiy ko'llanma bo'lib keldi. O'rta asrlarda “Qonun” Sharqdagina emas, balki G'arb mamlakatlarining universitetlarida ham talabalar uchun tibbiyotdan yagona qo'llanma edi.

Ibn Sinoning “Kitob ush-shifo” asarida turli tibbiyot imlariga: botanika, geologiya, mineralogiya, astronomiya, matematika, kimyoga oid ko'p ma'lumotlar keltiriladi¹². Uning tog'larning vujudga kelishi, yer yuzasining davrlar o'tishi bilan o'zgarib borishi, zilzilaning sabablari kabi turli jarayonlar haqidagi fikrlari keyinchalik geologiya ilmining mustaqil ravishda rivoj topishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ayrim joylarning bir vaqtlar dengiz bo'lganligi, shu sababli qattiq qatlamlarda turli dengiz hayvonlarining izlari saqlanib qolganligi haqida ham turli misollar asosida fikr yuritiladi; meteoritlar, vulqonlar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Ibn Sino ijodida fanning strukturasi tekshirish, ilmlarning tartibni aniqlash, ularni tasnif qilishga e'tibor alohida o'rin egallaydi. Bu masalada ham olim Forobiy boshlab bergan fanlar tasnifi haqidagi masalani yanada taraqqiy etirishga harakat qiladi. Ibn Sinoning falsafiy sistemasini ifodalovchi asarlarida (“Kitob ush-shifo”, “Kitob un-najot”, “Donishnoma”) falsafiy bilimlar: mantiq, fizika, matematika, metafizika tartibida beriladi. Bulardan mantiq – bilishning metodi, mavjudotni o'rganish, u haqda fikr yuritishning ilmiy usuli sifatida talqin etiladi. “Mantiq, – deb yozadi ibn Sino, – insonga shunday bir qoida beradiki, bu qoida yordamida inson xulosa chiqarishda xatolardan saqlanadi”¹³. Mantiq yordamida inson haqiqiy bilimni yolg'ondan ajratadi va noma'lum narsalarni o'rganadi¹⁴. U mantiq ilmini tadqiq etishga katta e'tibor beradi, unga maxsus risolalar bag'ishlaydi. Xususan, u mantiqiy usullar, ta'riflash, hukm, xulosa chiqarish, isbotlash masalalarini o'rganishga katta hissa qo'shdi, mantiq fanini Forobiydan so'ng bilishning to'g'ri metodi sifatida rivojlantirdi. Mantiqdan tashqari barcha qolgan ilmlarni ibn Sino tabiat va ijtimoiy hodisalar haqidagi ilmlar sifatida o'zining “Aqsom ul-ulum ul-aqliya” (“Aqliy bilimlar tasnifi”) asarida alohida-alohida sanab, ta'rif berib o'tadi. Ibn Sino falsafiy ilmlarni avvalo ikkiga bo'ladi: nazariy va amaliy ilmlar.

¹¹ A.J.Arberry, “Avicennaon Theology”, London, 1951 – P.67-68.

¹² Dictionary of the Middle Ages, Vol. 2, Collier Macmillan Canada Press, New York, 1988.

¹³ Korbin, Genri (2016 yil 19-aprel). “Avitsenna va Visionary Recital”. Prinston universiteti matbuoti .12 avgust 2018 yil . Ushbu asarda taniqli islom dinining bilimdoni XI asrning buyuk fors faylasufi va shifokori Avitsenna (Ibn Sino), ilohiyot, mantiq, tibbiyot va matematikaga oid yuzdan ortiq asarlarning muallifi tasavvufi va psixologik fikrlarini o'rganib chiqadi.– B.25.

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr. “The islamic intellectual tradition in Persia”. Gurson Press, 1996. – P.76-78.

Nazariy ilmlar haqiqatni bilishga, amaliy ilmlar yaxshi ishlarni bajarishga qaratilgan. Falsafaning nazariy qismi uchga bo‘linadi: 1) quyi darajadagi ilm, ya’ni tabiatshunoslik; 2) o‘rta darajadagi ilm – matematika; 3) oliy darajadagi ilm – metafizika. Falsafaning amaliy qismi ham uchga bo‘linadi: a) shaxs haqidagi ilm; b) insonning o‘zaro munosabatlari haqidagi ilm; v) davlatni, mamlakatni boshqarish haqidagi ilm. Nazariy-falsafiy ilmlarga kiruvchi har uch turdagi ilmlar asosiy va yordamchi bo‘laklarga ajraladi; tabiatshunoslik ilmlari astrologiya, meditsina, alkimyo kabi yetti xil tarmoqni o‘z ichiga oladi. Matematika esa arifmetika, geometriya, astronomiya, musiqa nomi bilan 4 tarmoqqa bo‘linadi.

Ibn Sino o‘z dunyoqarashida panteistik prinsipga asoslanadi: Tangri va borliq bir-biriga zid, bir-birini inkor etuvchi narsalar emas, aksincha, ular bir butun hodsa mavjudotni tashkil etadi. Abadiylik Tangriga xos. Tangri va tabiat ma’lum pog‘onalar yordamida bog‘lanadi. Uzun va yaxlit zanjirning bir tomonida yaratuvchi Tangri – zaruriy vujud, ikkinchi chekkasida tabiat yotadi.

Ibn Sino haqiqiy axloqiy fazilatlarga va ideal jamoaga shu mavjud dunyoda erishuv mumkin, jamiyatda insonlar o‘zaro yordam asosida yashashlari kerak deb ta’kidlaydi. Jamiyat kishilarning o‘zaro kelishuvi asosida qabul qilinadigan adolatli qonunlar yordamida boshqarilishi lozimligini ta’kidlaydi. Jamiyat a’zolarining hammasi bu qonunga itoat etishlari, qonunni buzish va adolatsizlik jazolanishi, basharti podshoning o‘zi adolatsizlikka yo‘l qo‘ysa, xalqning unga qarshi qo‘zg‘oloni to‘g‘ri va jamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmogi lozim.

Ibn Sino o‘zining ko‘p tarmoqli mahsuldor ijodi, boy merosi bilan jahon madaniyati taraqqiyotida katta rol o‘ynadi. O‘z ijodi, ilmiy faoliyatida ibn Sino Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlaridagi yuqori madaniy ko‘tarinkilik, madaniy “uygonish”ning ma’naviy yutuqlarini mujassamlashtira oldi, bu bilan butun Sharq va Yevropadagi ma’rifat, madaniyat taraqqiyotiga katta ta’sir ko‘rsatadi. U o‘z davrida Sharq va Yevropada “Shayx ur-ra’is”, “Olimlar boshlig‘i”, “Tabiblar podshohi” kabi eng buyuk nomlarga sazovor bo‘ldi. Ibn Sino mashhur murabbiy sifatida Abu Ubayd Jurjoni, Umar Isfahoni, Muhammad Sherozi, Ahmad Ma’suri, mashhur ozarbayjon mutafakkiri Baxmanyor ibn Marzbon, Yusuf Iyloqiy, ajoyib olim va shoir Umar Hayyom kabi shogirdlarini tarbiyaladi. Uyg‘onish davri miniatyura va suratlarida ibn Sino mashhur qadimgi yunon olimlari Aristotel, Galen, Gippokrat, Ptolemey, Evklid bilan bir qatorda tasvirlangan. O‘simliklarning birinchi ilmiy tasnifini yaratgan tabiatshunos Karl Linney doimo yashil bo‘lib turuvchi bir o‘simlikni ibn Sino sharafiga “Avitseniya” deb atadi.

Ibn Sino asarlari Yevropada XII asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilina boshladi. “Tib qonunlari” asarining o‘zi lotinchada 30 martadan ortiq nashr qilindi. “Kitob ush-shifo”ning ko‘p bo‘limlari, mantiq, musiqa, yerning tuzilishi, geologik jarayonlar, metafizikaga oid qismlari ham lotinchada nashr etildi. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar ibn Sinoning Sharq adabiyotiga ham ta‘sir ko‘rsatganligini, chuqur falsafiy mazmuni ifodalovchi ruboiy va falsafiy qissalar janrining taraqqiyotiga turtki berganligani ko‘rsatadi¹⁵. Ibn Sino xalq orasida shu darajada hurmatga sazovor bo‘ldiki, u folklor kahramoniga aylanib ketdi. Sharq xalqlarida uning to‘g‘risida turli hikoya, rivoyat, afsonalar vujudga keldi. Jahon olimlari ibn Sino asarlari, uning faoliyati to‘g‘risida ko‘pdan beri ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradilar. Hozirda jahonning deyarli barcha yirik tillarida Ibn Sino haqida asarlar yaratilgan

Hozirda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar kelajakda o‘z mevasini bermay qolmaydi. Chunonchi, islom falsafasiga oid bir qancha nodir qo‘lyozma asarlar respublikamiz kitob fondlarida saqlanyapti. Ular o‘z egalarini kutmoqdalar. Mamlakatimiz jahonda ilmiy meros borasida o‘zinign salmoqli o‘rniga ega. Faqat biz yoshlar mana shu merosni mukammal o‘rgansak va hayotga tatbiq qilsak shuning o‘zi bizning har sohada peshqadam bo‘lishimiz uchun kifoya qiladi. Aynan bu sohada esa biz yosh avloddan klassik islom falsafasi va zamonaviy islom falsafasini birlashtirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev. Sh.M. “Abu Ali Ibn Sino – O‘zbekiston faxri va jahon mulki” Xalq so‘zi. Toshkent. 2020-yil, 17-avgust. – B.2-3.
2. O‘zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasining yuksak e‘tirofi (Prezident Islom Karimovning “Turkiston-press” nodavlat axborot agentligi muxbiriga bergan intervyusi), Toshkent – islom madaniyati poytaxti. – T.: Toshkent islom universiteti, 2007. – B. 12.
3. Avicenna on Theology, ed. and tr., London, 1951.
4. Fakhry Majid. “A history of Islamic philosophy”. Columbia University Press, 1970. – B.12.
5. Nasr S.H. Knowledge and the Sacred. Edinburgh, 1981.
6. Irisov A. “Abu Ali Ibn Sino. Hayoti va ijodiy merosi”. T. “Fan”.1980y. – B.34-35.
7. Абу Али Ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения. “Фан”, Ташкент, 1980. – С.89.

¹⁵ Smith M. Studies in Early mysticism in the Near and Middle East, London, 1931. – P.68-69.

8. Шарипов А.Д. “Философская переписка Бируни и Ибн Сины”. Вопросы философии - М.: 1978. – С.10.
9. Smith M. Studies in Early mysticism in the Near and Middle East, London, 1931. – P.68-69.
10. A.J.Arberry, “Avicennaon Theology”, London, 1951 – P.67-68.